

Оценка прочности гибких многослойных металлополимерных труб

Опарин Владимир Борисович, д.ф.-м.н., профессор кафедры
 «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств»;
 Синюгин Александр Александрович, ассистент, аспирант кафедры
 «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств»
 ФГБОУ ВПО СамГТУ, г. Самара

***Аннотация.** Вопросам повышения коррозионной устойчивости промышленных трубопроводов, а также уменьшению времени на строительство выкидных линий полностью отвечают гибкие полимерно-металлические трубы, выпускаемые рядом российских заводов. В работе представлена типовая конструкция многослойной гибкой трубы для транспортировки нефти и пластовой воды на промысле, состоящая из внутренней камеры, спирального стального каркаса, гидроизолирующих виниловых слоев, грузонесущих повивов из полипропиленового штапата и внешней камеры. Описана двухслойная эквивалентная модель, позволяющая с определенными допущениями и удовлетворительной точностью проводить оценку прочности гибкой трубы по формулам цилиндрических оболочек.*

***Ключевые слова:** напряженно-деформированное состояние; аналитический метод, проектирование и эксплуатация армированных труб.*

Theme of article (evaluation of strength of flexible multilayer metal pipes)

Oparin Vladimir, doctor of Science, associate Professor;
 Aleksandr Sinygin, graduate student
 Samara state University, Russia.

***Abstract.** On improving corrosion resistance field pipelines, as well as reducing the time for the construction of flow lines fully meet flexible polymer-metal pipes, manufactured by a number of Russian plants. Their main feature is that the surface of the contact tube/product and trumpet/primer made of polyethylene. In the work presented a prototype design of multilayer flexible pipes for the transport of oil and produced water for fisheries, consisting of the inner Chamber, spiral steel skeleton of waterproofing layer vinyl carrying lays out polypropylene Twine and external camera. Describes the dvuhslojna equivalent model with certain assumptions and good tochnostjuprovodit assessment of the durability of flexible pipe according to the formulas of cylindrical shells.*

***Keywords:** stress-strain state, analytical method, design and operation of reinforced pipes.*

Гибкие металл-полимерные трубы – это многослойные (до 7 слоев) конструкции (Рис1), применяемые при обустройстве нефтяных месторождений [1] в качестве выкидных трубопроводов и линий систем поддержания пластового давления. Они имеют ряд преимуществ перед металлическими трубами [2], а именно: обладают высокой химической стойкостью к агрессивным средам; имеют высокую монтажную способность, так как соединяются с помощью фланцев (длина плети до 250м) и не требуют сварочных работ. Срок службы таких трубопроводов может достигать 25-50 лет, в то время как стальные трубы в агрессивных средах не выдерживают и полугода. Такие трубы могут выдерживать высокие давления до 20 МПа.

Прочностной расчет гибких труб такой конструкции проводится по формулам:

$$P_{кр} = \frac{2K}{t d_{сп}} \quad (1)$$

$$P_{кр} = \frac{4T_{разр}}{\pi d_{вн}} \quad (2)$$

K – разрывное усилие проволоки, равное произведению временного сопротивления материала проволоки на площадь поперечного сечения;

t – шаг спирали;

$d_{сп}$ – диаметр проволочного каркаса гибкой трубы;

$T_{разр}$ – разрывная нагрузка грузонесущих элементов;

$d_{вн}$ – внутренний диаметр гибкой трубы.

Рис. 1. Общий вид гибкой полимерно-металлической трубы: 1 – внутренняя камера из полиэтилена низкого давления, 2 – спиральный каркас из стальной проволоки диаметром 3 мм, 3 – гидроизолирующие слои виниловой ленты, 4 – грузонесущие полипропиленовые повивы, 5 – внешний слой из полиэтилена высокого давления.

В ходе исследования гибких труб выдвинуто предположение о возможности замены многослойной конструкции гибкой трубы эквивалентной двухслойной моделью (Рис. 2) с такими механическими свойствами, чтобы внутренний слой воспринимал радиальные нагрузки, а внешний – осевые, причем передача осевой составляющей внутреннего давления происходила от внутреннего слоя к внешнему. Поскольку слои модели являются сплошными тонкостенными цилиндрами, к ним применимы соответствующие формулы. Однако

расчет такой многослойной трубы классическими методами не представляется возможным, так как неизвестен характер взаимодействия всех слоев между собой при нагружении трубы внутренним давлением. Поэтому была предложена двухслойная модель (Рис. 2) в которой внутренний слой воспринимает радиальные нагрузки, а внешний – осевые, причем передача осевой составляющей внутреннего давления происходила от внутреннего слоя к внешнему. Слои модели являются сплошными тонкостенными цилиндрами, и к ним применимы формулы (3) и (4).

$$\sigma_{\text{кц}} = \frac{nPd_{\text{вн}}}{2t} \quad (3)$$

$$\sigma_{\text{пр}} = \frac{Pd_{\text{вн}}}{4t} \quad (4)$$

P – критическое давление;

$d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр трубы;

t – толщина стенки;

$\sigma_{\text{кц}}$ – кольцевые напряжения (временное сопротивление материала трубы);

$\sigma_{\text{пр}}$ – продольные напряжения (временное сопротивление материала трубы).

Геометрические размеры слоев эквивалентной модели совпадают с размерами основных грузонесущих слоев гибкой трубы.

Для коррекции уравнений использован метод заполненного периметра. Суть метода заключается в расчете степени заполнения несущим элементом конструкции сечения гибкой трубы, перпендикулярного вектору приложения усилия.

При приложении внутреннего давления стенка трубопровода равномерно напряжена по любому из радиусов. Рассмотрим продольное сечение сложной трубы. Радиальные напряжения воспринимаются спиральным стальным каркасом, поэтому интересующая нас часть поперечного сечения трубы будет выглядеть так, как представлено на Рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент продольного сечения гибкой трубы. 1 – проволочный металлический каркас, 2 – лента ПВХ, 3 – внутренняя камера ПНД.

Из рисунка следует, что площадь выделенного кластера равна 9,6 мм², а площадь поперечного сечения

Литература:

1. РД 11-ИД-0061-2009. Инструкция по проектированию технологических трубопроводов для обустройства нефтяных месторождений гибкими полимерно-металлическими трубами. – Отрядный, 2009. – 43 с.

2. Синюгин А. А., Папировский В. Л., Опарин В. Б. / Оптимизация моделирования спирального бандажа гибкой полимерно-металлической трубы в ANSYS // Бурение и нефть. 2014. № 7-8. с. 39-41.

7. Синюгин А. А., Папировский В. Л., Опарин В. Б. / Моделирование бандажной навивки на полимерную трубу // Труды XI Международной научно-практической конференции «Ашировские чтения». Том II. – Самара: СамГТУ, 2014. – с. 239-243.

проволоки 7,07 мм². Поэтому происходит уменьшение площади соприкосновения проволочного каркаса с внутренней полиэтиленовой трубой (ПНД). Соотношение площадей 0,74. Соответственно пределы текучести и прочности проволочного бандажа а, значит, и конструкции в целом в радиальном направлении:

$$\sigma_{\text{Тцил}}^{\text{рад}} = 0,74 \sigma_{\text{Тстали}} \quad (5)$$

Нити в осевом направлении накладываются под углом 25 градусов к продольной оси трубы. Основную часть осевой нагрузки воспринимают грузонесущие повивы, модуль упругости которых в случае конкретной конструкции необходимо принимать равным модулю упругости полипропилена (ПП).

Отсюда механические свойства внешнего слоя модели:

$$\left\{ \sigma'_{\text{в ос}} = \frac{0,78\sigma_{\text{ПП}}S_{\text{груз}} + \sigma_{\text{ПНД}}S_{\text{кам}}}{S_{\text{груз}}} \quad (6) \right.$$

С учетом полученных механических свойств внешнего слоя модели были проведены расчеты на осевую прочность модели по методике тонкостенных цилиндров. Результаты сравнивались с расчетами по формулам для армированных труб.

Расчетные значения критического давления металлополимерной трубы (осевая прочность) приведены в таблице.

Dy мм	R _{кр} расчетное, МПа	
	Эквивалентная модель	Армированные трубы
50	28,5	27,4
75	22,4	20,7
100	19,9	17,4

Поскольку при расчете осевые нагрузки воспринимаются грузонесущими элементами и внутренней камерой, при достижении $R_{\text{кр}}$ разруш происходит обрыв одного или более грузонесущих повивов, что не приводит к разгерметизации конструкции. В данном случае методика расчета двухслойной модели и армированных труб дают расхождение в диапазоне 4...14,3%, что вполне приемлемо, так как трубы как правило проектируются с запасом прочности более 20%.

В качестве вывода можно заключить, что впервые представлена эквивалентная двухслойная цилиндрическая модель, заменяющая при прочностном расчете многослойную модель композитной армированной трубы. Получены и обоснованы ортотропные значения механических свойств слоев эквивалентной модели. Определено влияние на осевую прочность конструкции слоев армированной трубы;